

Integración de flores comestibles en bosques alimentarios para el crecimiento sostenible y el deleite culinario

www.af4eu.eu

Borago officinalis o flor de estrella

Las flores comestibles se han utilizado durante siglos en las tradiciones culinarias y medicinales. Las culturas antiguas valoraban sus colores vibrantes, fragancias y propiedades curativas. Hoy en día, son populares en la gastronomía moderna, agregando sabor, aroma y atractivo estético a los platos. Versátiles y coloridas, las flores como las capuchinas, las violetas y las caléndulas se utilizan en ensaladas, bebidas, postres y tortillas. También sirven como edulcorantes naturales, jarabes y colorantes alimentarios, ofreciendo nutrición y atractivo visual. El cultivo de flores comestibles es una práctica sostenible que requiere un aporte mínimo. Prosperan en diversas condiciones y atraen a los polinizadores, mejorando la biodiversidad y la salud del ecosistema. Para los agricultores, presentan una oportunidad rentable, lo que permite la diversificación y los ingresos adicionales. Las flores frescas, los pétalos secos y los productos de valor agregado como té y jarabes atienden a nichos de mercado, lo que los convierte en un valioso producto agrícola. En los sistemas agroforestales, las flores comestibles mejoran la biodiversidad y la productividad. Plantados junto a hileras de árboles o en setos, se benefician de los microclimas creados por plantas más grandes. Su presencia reduce la erosión del suelo y enriquece el ecosistema. En los bosques alimentarios, prosperan en la capa herbácea, complementando los árboles y arbustos frutales, y promoviendo un sistema equilibrado de múltiples capas. Ejemplos de flores comestibles adecuadas para la agrosilvicultura incluyen la caléndula, cuyos pétalos iluminan las ensaladas y prosperan en diversas condiciones, y la borraja, que agrega un sabor similar al pepino y atrae a los polinizadores. La manzanilla, valorada por sus usos medicinales, se integra bien en los setos, mientras que las rosas se pueden cultivar para jarabes, postres y té. Las flores comestibles combinan sostenibilidad, biodiversidad y potencial económico. Al integrarlos en la agrosilvicultura, los agricultores pueden crear sistemas dinámicos, productivos y ecológicamente equilibrados al tiempo que diversifican sus productos y fuentes de ingresos. Estos cultivos vibrantes encarnan la intersección de la belleza, la utilidad y la armonía ecológica.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.